

ПРИМЕНЕНИЯ НПВС ПРИ ЛЕЧЕНИИ SARS ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Норматова Камола Юлдашевна

Научный руководитель:

Ассистент Семейной медицины 2 клинической фармакологии

Толибова Нигина Мансуровна

Выполнила:

Студентка 510 группы, медико-педагогического факультета при ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374970>

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) повсеместно используются для уменьшения боли, лихорадки и воспаления. Однако, наблюдения вскоре после начала пандемии COVID-19 в 2020 году показали, что ибупрофен связан с повышенным риском нежелательных явлений у пациентов с COVID-19. Экспериментальные данные показывают, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) этой группы могут приводить к снижению выработки специфических нейтрализующих антител, которые необходимы для иммунного ответа при COVID-19. Препараты из группы НПВС могут снижать ответ цитокинов и защитных антител к коронавирусу и таким образом влиять на исходы COVID-19. НПВС ингибируют ферменты циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) и циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), которые отвечают за выработку простагландинов. Простагландины играют большую роль в поддержании гомеостаза и в иммунном ответе, поэтому не исключено, что подавление их выработки при использовании НПВС может повлиять на патогенез COVID-19. В число возможных механизмов ученые включили изменение экспрессии рецептора ACE2, с помощью которого вирус входит в клетку, регулирование репликации вируса внутри клетки, а также влияние на иммунный ответ. Эксперименты на мышинных моделях показали, что коронавирусная инфекция приводила к повышению ЦОГ-2. Но ингибирование ЦОГ-2 под влиянием препаратов из группы НПВС, а именно ибупрофена и мелоксикама, не влияло на экспрессию ACE2, вход или размножение вируса в клетке. Учитывая двойную роль ЦОГ-2 в воспалительной реакции (такую как усиление начальной острой фазы и последующее разрешение), возникает вопрос, может ли прием НПВП во время инфекции SARS-CoV-2 улучшить или осложнить течение болезни. Однако, существует гипотеза о том, что применение ибупрофена при COVID-19 может увеличивать экспрессию АПФ-2 и проникновение коронавируса в клетки, основано на

единственном экспериментальном исследовании на модели фиброза миокарда у животных, в котором показали защитное действие ибупрофена против фиброза за счет его способности увеличивать АПФ-2 как протективного медиатора. В новых исследованиях *in vitro* показали, что ибупрофен может способствовать отщеплению АПФ-2 от клеточной мембраны, предотвращая мембранозависимое проникновение коронавируса в клетку. Группу пользователей НПВС определяли на основании рецептов на препараты за 30 дней до заболевания (2,7%), группу сравнения составили пациенты, не применявшие НПВС. Основной исход – смертность; вторичные исходы включали госпитализацию, прием в отделение интенсивной терапии, ИВЛ. В сопоставленных анализах применение НПВС не связано с ухудшением риска ни по одному из исходов. Показано отсутствие связи между применением НПВС и госпитализацией при пандемии COVID-19: частота применения НПВС в группе госпитализированных и негоспитализированных составила 30,3 и 35,8%, а для госпитализации в отделение интенсивной терапии – 26,2 и 34,8% соответственно. Наиболее значимые факторы риска госпитализации с COVID-19 – лабораторные показатели и показатели жизненно важных функций, чем предшествующий прием лекарств, в частности НПВС. Так, смертность в группе принимавших и не принимавших НПВС составила 6,3 и 6,1%, а частота госпитализации – 24,5 и 21,2%. Риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии – 1,04%; риск ИВЛ – 1,14%.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) представляют собой большой и гетерогенный класс лекарств, определяемый их способностью ингибировать циклооксигеназу (ЦОГ), фермент, который катализирует превращение арахидоновой кислоты в простагландины. Из-за широкого использования НПВС являются частой причиной серьезных побочных эффектов, которые часто требуют госпитализации. НПВС оказывают многочисленные потенциально вредные воздействия на иммунную функцию и могут также маскировать признаки тяжелой инфекции, такие как лихорадка и боль во время внебольничной пневмонии. Воздействие НПВС на ранней стадии внебольничной пневмонии было связано с поздней диагностикой и более тяжелым клиническим течением. Проведенный эксперимент на мышинной модели COVID-19 лечение НПВС снижало как антитела, так и провоспалительную цитокиновую реакцию на инфекцию SARS-CoV-2. Однако, время лечения

НПВС может иметь значение. Вполне возможно, что раннее лечение НПВП может отрицательно повлиять на инициацию противовирусного иммунного ответа, в то время как позднее лечение НПВП может быть полезным, подавляя иммунно-обусловленные патологии, такие как цитокиновый шторм. Таким образом, в более широкой когорте пациентов с COVID-19, чем госпитализированные больные, показано отсутствие негативного влияния на смертность и тяжесть течения коронавирусной инфекции.

Использованная литература:

- 1.Ортис-Прадо Э., Симбанья-Ривера К., Гомес-Баррено Л., Рубио-Нейра М., Гуаман Л.П., Кириакидис Н.К. и др. Клиническая, молекулярная и эпидемиологическая характеристика вируса SARS-CoV-2 и коронавирусной болезни 2019 (COVID-19), комплексный обзор литературы. Диагностика микробиол-инфекц. дис. 2020;98:115094.
- 2.Ваджа Р., Чан Дж.СК., Феррейра П., Харки А., Роджерс Л.Дж., Гашоу Х.Х. и др. Споры по поводу ибупрофена COVID-19: систематический обзор НПВП при острых инфекциях нижних дыхательных путей у взрослых. Бр Дж Клин Фармакол. 2021;87:776–84.
- 3.Чен Дж.С., Альфахаро М.М., Чоу Р.Д., Вэй Дж., Филлер Р.Б., Эйзенбарт С.С. и др. Нестероидные противовоспалительные препараты ослабляют реакцию цитокинов и антител на инфекцию SARS-CoV-2. Дж Вирол. 2021;95:e00014–21.
- 4.Файгенбаум, округ Колумбия, июнь, СН. Цитокиновый шторм. N Engl J Med. 2020;383:2255–73.
- 5.Дрейк Т.М., Фэрфилд С.Дж., Пиус Р., Найт С.Р., Норман Л., Гирван М. и др. Использование нестероидных противовоспалительных препаратов и исходы COVID-19 в британской когорте Протокола клинической характеристики ISARIC: сопоставленное проспективное когортное исследование. Ланцет Ревматол. 2021;3:e498-506.